

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA: UM NOVO NORMAL OU VOLTA À ROTINA ANTIGA?

DOI: 10.5281/zenodo.10354261

Jean Carlos da Silva Monteiro

Jornalista e Pedagogo. Especialista em Educação e Cultura e em Comunicação, Cultura e Tecnologia. Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Comunicação Multimídia. E-mail: falecomjeanmonteiro@gmail.com

A coletânea "As Tecnologias Digitais Mediando a Aprendizagem em Tempos de Pandemia," organizada pelos professores Fábio Marques de Souza (Universidade Estadual da Paraíba), Jean Carlos da Silva Monteiro (Universidade Federal do Maranhão) e Lidemberg Rocha de Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), publicada pela Editora Mentis Abertas/SP, oferece uma perspectiva otimista sobre o uso das tecnologias durante o período desafiador da pandemia.

A obra inicialmente aborda o contexto da pandemia, em que a disseminação do COVID-19 e o alto risco de contágio pelo novo coronavírus levaram as instituições de ensino a se adaptarem rapidamente. Elas fecharam suas instalações físicas e adotaram as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como ferramentas essenciais para continuar o processo educacional.

O livro examina como crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos se adaptaram de forma notável às tecnologias digitais, interagindo, se comunicando e aprendendo por meio delas. Essa abordagem ressalta a necessidade de repensar o uso pedagógico das tecnologias emergentes, resultando em pesquisas científicas que destacam as potencialidades das TDIC no processo de ensino-aprendizagem.

Durante a pandemia, as tecnologias digitais se revelaram como recursos essenciais para manter a educação em andamento. Escolas públicas e privadas debateram, assimilaram e incorporaram essas tecnologias em suas práticas

pedagógicas. Isso permitiu que a aprendizagem se tornasse mais significativa, dinâmica, motivadora e colaborativa, mesmo durante o isolamento social.

A coletânea reúne diversas experiências de alunos, professores e pesquisadores em escolas e universidades brasileiras. Cada capítulo oferece uma perspectiva única sobre o uso das tecnologias no processo formativo. Desde a organização de eventos científicos até o ensino de línguas estrangeiras, e até mesmo a utilização de aplicativos populares como o TikTok, as contribuições deste livro proporcionam diversas visões sobre como as TDIC têm sido incorporadas na educação.

Após a leitura do livro, percebe-se que a pandemia nos ensinou que as tecnologias digitais são essenciais para mediar processos formativos. Elas não são apenas ferramentas úteis, mas se tornaram imprescindíveis para garantir a continuidade da educação em tempos desafiadores. Durante o isolamento social, as tecnologias digitais permitiram que alunos e professores se mantivessem conectados, tornando o aprendizado possível, dinâmico e colaborativo.

A obra demonstra, a partir de exemplos práticos, que a pandemia evidenciou a versatilidade das TDIC e demonstrou que elas podem desempenhar um papel fundamental na educação, proporcionando oportunidades de aprendizado mais acessíveis e inovadoras. Isso nos leva a refletir sobre como integrar eficazmente as tecnologias digitais no ensino pós-pandemia, aproveitando as lições aprendidas durante esse período desafiador.

Portanto, surge a pergunta crucial: essas mudanças permanecerão após o fim da pandemia, ou o ensino tradicional recuperará seu protagonismo? A resposta a essa pergunta dependerá de como as instituições de ensino, os professores e os alunos moldarão o futuro da educação. No entanto, o otimismo é justificado, pois as lições aprendidas durante a pandemia destacaram o potencial transformador das tecnologias digitais na aprendizagem, o que pode continuar a moldar o futuro da educação de forma positiva.

REFERÊNCIAS

SOUZA, F. M.; MONTEIRO, J. C. S.; OLIVEIRA, L. R. **As tecnologias digitais mediando a aprendizagem em tempos de pandemia**. São Paulo: Mentis Abertas, 2020. v. 1. 156p.